

ТЕМА: СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ЯПОНИИ: УСЫНОВЛЕНИЕ

Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи

Студент Ташкентский государственный юридический университет

АБСТРАКТ:

Семейное право Японии является очень необыкновенным примером, которое сохраняет в себе многовековые традиции и зачатки новой эпохи, одним из которых является простые и специальные усыновления. В данной статье будут рассмотрены и описаны виды усыновления в Японии, их отличия. Также, будут раскрыты проблемы данных видов усыновления, включая консерватизм старшего поколения и семейное древо *косеки*.

Ключевые слова: усыновление, специальное усыновление, усыновление в Японии, Семейные суды.

Когда речь касается семейного права Японии, в первую очередь следует отметить, что при создании семьи, пара не основывают новую ячейку общества, а входит в уже существующую семью. Данная система называется еще *косеки*, которая характерна только Японии. Простыми словами, *косеки* это семейное древо и при регистрации брака, пара должна выбрать фамилию только одной из семьи, либо семьи супруга или супруги. Данная система очень важна для дальнейшего обсуждения и имеет немаловажную роль при процессе усыновления ребенка.

Само усыновление, называемое *yoshi*, является понятием обширным и размытым, при этом даже возраст усыновляемого остается неясным. Статья 792 Гражданского кодекса Японии, которая регулирует усыновление, ясно не указывает разницу в возрасте между усыновляемым и усыновителем. Таким образом, даже разница в один день **не** может стать помехой в процессе усыновления.

Само усыновление в Японии делится на два типа: простое и специальное. В первом случае ребенок сохраняет родственные узы со своими настоящими биологическими родителями. Также, усыновленный имеет наследственное право на имущество всех своих родителей, включая усыновителей и биологических. Следует отметить, что в этом виде усыновления настоящие родители усыновляемого сохраняют за собой “родительскую ответственность” и могут вмешиваться в процесс воспитания ребенка, что

конечно может потревожить усыновителей. Это и стало одной из причин создания нового специального вида усыновления.

Специальное усыновление дает право новым родителям на воспитание ребенка без тревоги и мыслей о том, что биологические родители в будущем не будут вмешиваться в их внутренние семейные дела, так как в специальном усыновлении биологические родители полностью утрачивают свои “родительские права”. Однако, данное усыновление имеет свои требования и проблемы. Требованиями являются то, что только официально зарегистрированные пары могут стать усыновителями, при этом одному из должно быть более 25 лет, а второму более 20 лет. Также, усыновленному ребенку не должно быть больше 6 лет во время подачи заявления на усыновление. Последним требованием является обязательная шестимесячная забота над ребенком до усыновления. Но следует держать в уме, что данные требования являются только первоначальными, и что после них, органы опеки и попечительства будут проверять финансовое и физическое состояние самих усыновителей. Первостепенной проверкой является финансовое благосостояние усыновителей, и их способность материально поддерживать ребенка. Также проверяется их физическое здоровье, чтобы они могли ухаживать за ребенком. Последним критерием является площадь жилья, которая измеряется в *татами* и не должна быть менее 10 *татами* (примерно 16,529 квадратных метров), чтобы у ребенка было достаточное количество пространства.

Проблемами же данного вида усыновления являются то, что официальное разрешение биологических родителей считается обязательным условием для усыновления ребенка. Данная ситуация остается плачевной для ребенка, так как некоторые родители из корыстных побуждений могут быть против потери собственного дитя. Другим фактором может стать отсутствие родителей (бесследно исчезнувшие) и брошенные дети. Если в последнем случае, родительские права переходят в органы опеки и попечительства или суд, которые вместо родителей могут дать свое согласие на усыновление, то в первом случае, когда связаться с родителем является невозможным, суды предпочитают подождать, пока родитель не объявится. Может показаться, что суды поступают неверно, останавливая процесс усыновления, но в традиционной стране как Япония, Семейные суды, которые занимаются вопросом усыновления, предпочитают не вмешиваться в семейные дела, сохраняя традиции и ценности семьи. Однако, данная практика очень

негативно влияет на ребенка, так как “ожидание суда”, чтобы получить разрешение от родителя может затянуться в несколько лет.

Следующей, но не очень распространенной проблемой является международное специальное усыновление. Японское законодательство гласит, что если один из супругов является иностранным гражданином, или имеющим вид на жительство, или идет процесс усыновления ребенка Японии иностранными гражданами- во всех данных случаях усыновление считается международным. Проблема заключается в том, что во время международного усыновления, семейные суды не будут продолжать дело, пока не проверят семейного законодательства иностранного гражданина. Если все обстоятельства не противоречат японскому и иностранному законодательству, только тогда процесс усыновления продолжится. В обратном случае дело остановится пока неполадки не будут устранены, либо усыновлению будет дан отказ.

В начале статьи мы говорили про систему косеки, и что она является неотъемлемой частью японского гражданина. Также, нами было упомянуто, что во время специального усыновления ребенок теряет контакты со своими биологическими родителями. Однако, саркастично, усыновление будет отмечено в косеки, к которому имеет доступ сам ребенок, и что он может обнаружить факт усыновления. Также, в косеки будут отмечены его биологические родители и в будущем, при желании, ребенок все равно может отыскать своих биологических родителей и наладить отношения с ними. Многие годы, активисты и либералы пытаются устранить данное противоречие, хотя и безуспешно. Небольшим решением стало краткое изложение факта усыновления в косеки, что даже при случае обнаружения усыновления, ребенок не сможет найти контакты своих биологических родителей.

Одной из немаловажных проблем является традиционные устои, либо же консерваторы, которые идут против усыновления. Защитным аргументом данной стороны является сохранение “чистой крови” семьи, и что усыновление неизвестного ребенка от неизвестных родителей может испортить чистоту крови семьи и их будущее. Эта перспектива создает проблемы не только для приемных родителей, но и для усыновленного ребенка, который может столкнуться с проблемами принятия со стороны родственников, сверстников и соседей. Несмотря на критику, ясно, что модернизация законов об усыновлении была полезной, предотвращая

потенциально худшие результаты. Несмотря на все эти противоречия, усыновление считается и остается лучиком надежды для тысячи детей, и необходимо признать, что усыновление может привести к положительным изменениям для всех участвующих сторон.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. *In Japan, Special Adoption Offers Routes to Legal Ties, but Uptake Remains Sluggish*, The Japan Times (last accessed August 9, 2024) <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/24/national/japan-special-adoptions/>
2. Morris, Robert. (1894). *Adoption in Japan*. Yale Law Journal, 4(4), 143-14. <https://heinonline.org/HOL/PDFsearchable?handle=hein.journals/ylr4&collection=usjournals§ion=35&id=&print=section§ioncount=1&ext=.pdf&no cover=&display=0>
3. Bryant, T. L. (1990). *Sons and lovers: Adoption in Japan*. American Journal of Comparative Law, 38(2), 299-336. <https://heinonline.org/HOL/PDFsearchable?handle=hein.journals/amcomp38&collection=usjournals§ion=21&id=&print=section§ioncount=1&ext=.pdf&no cover=&display=0>